

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215736>

GUL NOMLARINING DENOTATIV VA KONNOTATIV MA'NOLARI

(Iqbol Mirzo she'rlari asosida)

Raxmonova Zamira Mirzajonovna

FarDTU 2-son akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy maqolada gul nomlarining denotativ va konnotativ ma'nolari zamonaviy o'zbek she'riyatining yirik namoyandalaridan biri Iqbol Mirzo ijodi misolida lingvopoetik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Maqola matnida shoir misralarida uchraydigan atirgul, lola, qizg'aldoq, rayhon, binafsha, boychechak kabi gul nomlari faqat o'simlik nomi sifatida emas, balki murakkab obrazli vosita sifatida namoyon bo'lishi misollar yordamida asoslab beriladi. Gul obrazlarining ma'naviy kengayishi, ularning muhabbat, ayriliq, iztirob, sog'inch, umid bilan bog'liq konnotativ ma'nolari tahlil qilinadi. Maqolada denotativ ma'no poetik obrazning tayanchi sifatida, konnotativ ma'no esa uning estetik va hissiy qudratini belgilovchi omil sifatida talqin qilinadi. Tadqiqot natijalari Iqbol Mirzo she'riyatida gul nomlarining qo'llanilishi orqali muallifning individual poetik tafakkuri va badiiy dunyoqarashi muhim semantik birlik vositasida yoritilganini ko'rish mumkin.

***Kalit so'zlar:** denotativ ma'no, konnotativ ma'no, gul obrazi, poetik semantika, lingvopoetik tahlil, badiiy obraz, individual mualliflik talqini.*

Kirish

Adabiyot tili, ayniqsa she'riyat, kommunikativ vazifadan ko'ra kengroq estetik va ma'naviy yuklamani o'zida mujassam etadi. She'riy matnlar qo'llanadigan so'zlar

faqat nomlash bilangina cheklanmay, balki muallifning ichki dunyosi, iztirobli va umidli kechinmalari ,hayotga munosabatini ifodalovchi badiiy vosita vazifasini bajaradi. Shu sababli she'r matnini tahlil qilishda so'zning faqat lug'aviy ma'nosi emas, kontekst orqali yuzaga chiqadigan turli ma'no qatlamlari ham ahamiyatga ega. O'zbek she'riyati tarixida tabiatga oid tushunchalar, xususan o'simlik va gul nomlari muhim poetik obraz sifatida qo'llanib kelingan. Mumtoz adabiyot namoyondalari ijodida gul obrazi ko'pincha ma'shuqa, go'zallik, muhabbat, yashash va o'lim timsoli sifatida talqin qilingan bo'lsa, zamonaviy o'zbek she'riyatida bu obrazlar yangi semantik xususiyatlarga ega bo'ldi. Ana shunday gul nomlarini she'riy misralarida turli ma'no noziklari bilan qo'llagan ijodkorlardan biri Iqbol Mirzodir. Iqbol Mirzo she'riyatida gul nomlari tasodifiy bezak emas, muhim semantik birlik vazifasini bajaradi. Shoir *atirgul*, *lola*, *qizg'aldoq*, *rayhon*, *binafsha*, *boychechak* kabi gul nomlari orqali insonning ichki dunyosi, iztiroblari, quvonch-u muhabbatini obrazli tarzda tasvirlaydi. Mazkur maqolada aynan shu gul nomlarining **denotativ** va **konnotativ** ma'nolari lingvopoetik jihatdan tahlil qilinadi.

Asosiy qism: Tilshunoslikda denotativ ma'no so'zning obyektiv voqelikdagi predmet yoki hodisani o'z ma'nosi bilan nomlash xususiyati, so'zning nisbatan barqaror bo'lgan, lug'atlarda qayd etiladigan shakli sifatida keltiriladi [1]. Masalan, *atirgul* — tikanli poyaga ega bo'lgan xushbo'y gul, *lola* — bahorda ochiladigan qizil yoki sariq rangli gul, *rayhon* — xushbo'y bargli o'simlik. Ya'ni denotativ ma'no narsa-predmetlarning borliqdagi o'z ma'nosidir. Biroq she'riyatda so'zning faqat denotativ ma'nosi yetarli bo'lmaydi. Shoir uchun so'zning qanday hissiy ma'no ifodalashi, o'quvchi ongi va qalbida qanday assotsiatsiyalar uyg'otishi muhimdir. Ana shu jarayonda konnotativ ma'noga ehtiyoj seziladi. Konnotativ ma'no so'zning kontekst orqali hosil bo'ladigan hissiy, baholovchi va ramziy qatlamidir. [2] Badiiy matnda aynan konnotativ ma'no yetakchilik qiladi va so'zning obrazlilikini ta'minlaydi. Iqbol Mirzo she'riyatida esa aynan gul nomlari mehr- muhabbat, xursandchilik, iztirob, sog'inch, umid kabi tushunchalar bilan bog'lanib, kuchli konnotativ ma'no yaratadi.

Shoir gul obrazlari vositasida inson qalbining eng nozik kechinma va tuyg'ularini ifodalaydi.

Atirgul obrazining semantik talqini. Iqbol Mirzo she'riyatida atirgul eng ko'p uchraydigan va eng ko'p ma'no yukini olgan gul obrazlaridan biridir. O'z ma'nosiga ko'ra atirgul oddiy gul, o'simlik nomini ifodalasa-da, shoir she'rlarida u ko'pincha *ma'shuqa va ishq* timsoli sifatida namoyon bo'ladi.

*Atirgulum manim, nozlik atirgul,
Tikanlari yumshoq, nozik atirgul.
Umri yarim bahor-yozlik atirgul,
O'z husnidan boshi xam ko'rinadi [3]*

Bu misralarda atirgul bevosita yor obrazini ifodalaydi. Gulga xos bo'lgan noziklik va go'zallik ayolga xos fazilatlar bilan uyg'unlashadi. Shu bilan birga, atirgulning tikanli tabiati yashirin ziddiyatni ham o'zida mujassam etadi.

*Avval bag'rin ochdi u,
Keyin zahrin sochdi u.
Bergan atirgulimni,
Yuragimga sanchdi u. [4]*

Bu misralarda atirgul muhabbat timsolidan iztirob ramziga aylanadi. Shoir atirgul orqali muhabbatning ikki qirrali — ham baxt, ham azob manbayi ekanini ifodalaydi. Denotativ belgi bo'lgan "atirgulning tikanlari" konnotativ jihatdan oshiqning ruhiy jarohatni ifodalovchi kuchli obrazga aylanadi.

Lola va qizg'aldoq. Lola va qizg'aldoq gul nomlari Iqbol Mirzo she'riyatida ko'pincha qizil rang bilan bog'lanadi. Qizil rang esa she'riy kontekstda konnotativ ma'noda qon, iztirob va fojia ramzi sifatida talqin qilinadi.

*Qizg'aldoq bosh egib turar bag'ri qon,
Shoir yuragidan chiqqanmi o'sib,
"Nega yig'lamaysan, ahli Turkiston?"
Muhammad Yusuf yo'q, Muhammad Yusuf. [5]*

Bu parchada qizg'aldoq shoir yuragiga qiyoslanadi. Gul obrazi shoirning ichki iztirobi va dardini ifodalaydi. Qizg'aldoqning "bosh egib turishi" esa fojia oldidagi ojizlik va sukutni anglatib,metaforik tasvir yaratadi.

Sevgilim,men jangga kiraman,jangga,

Qarog 'ingda tiyra jola uchun ham.

Osmonni bo 'yayman qirmizi rangga,

Chap ko 'ksingda majruh lola uchun ham.[6] .

Bu o'rinda lola yarador yurak ramzi sifatida tasvirlangan."Chap ko'ksingda" va "lola" so'zlari muallifning aynan yurakni nazarda tutganiga ishora qiladi. Shoir muhabbat yo'lida ko'rilgan azobni majruh va qizil rangli lola obrazi orqali ramziy tarzda ifodalaydi.

Rayhon va binafsha obrazlari. Rayhon obrazi esa shoir she'riyatida ko'proq yorning tabiiyligi,yoqimli ifori va u orqali anglashiladigan xotira,sog'inch tuyg'ulari bilan bog'liq holda qo'llanadi.

Sochlaring rayhon deymi,

Borlig 'ing bo 'ston deymi,

Zulfig parishon deymi,

*Bir taraf Qo 'qon deymi? [7] .*Bu misralarda rayhon yorning rayhon hidli sochlari obraziga ishora qilib,go'zallik tasvirini yaratadi.Shoir yor borlig'ini butun bir bo'ston bilan qiyoslab, uning hayotidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Binafsha esa ko'pincha kamtarinlik va ichki og'riq ramzi sifatida talqin qilinadi:

Bilagingdan,labingdan

Binafsha bo 'yi kelar.

Yig 'i kelar labimdan,

Bo 'g 'zimdan o 'yib kelar. [8]. Bu o'rinda binafsha yorning sokin, muloyim va ichki dunyosini ifodalovchi obraz sifatida ishtirok etadi.

Boychechak va bahor ramzi.Boychechak shoir ijodida bahor, yangilanish va umid timsoli sifatida namoyon bo'ladi.

Navro 'zguli,boychechagim,bormisan?

Men senga zor, sen ham menga zormisan?

Muz ichida asradim men ko 'nglimni,

Sen o 'zingni asrab baxtiyormisan? [9]. Boychechak bu yerda yangi hayot, yangi tuyg'ular va umid ramzi sifatida denotativ ma'no ifodalaydi. Savol ohangi esa shoirning hayotdan kutgan orzu-umidlarini anglatadi.

Individual-mualliflik gul obrazlari. Har qanday ijodkor ijodining badiiy qimmatini uning mazmuniy boyligi, badiiy tasvir vositalari orqali anglashiladigan semantik jihatlaridir. Iqbol Mirzo ijodining muhim jihatlaridan biri ham— individual mualliflik gul obrazlarining yaratilishidir:

Bahorda quvonchgul ekkandim chog'i,

Ne bois qayg'ugul undi, bilmadim. [10]. Bu misralardagi "quvonchgul" va "qayg'ugul" shoir tomonidan yaratilgan yangi semantik birliklar bo'lib, inson ruhiyatining murakkab va ziddiyatli tabiatini ifodalaydi. Bu gul nomlari individual mualliflik nomlari sifatida Iqbol Mirzo she'riyatidagina uchraydi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Iqbol Mirzo she'riyatida gul nomlari oddiy botanik birlik emas, balki murakkab badiiy-obrazli tizimning muhim unsurlari sifatida qo'llanadi. Shoir gul obrazlari orqali inson qalbining nozik holatlari, muhabbat fojiasi va hayot falsafasini yuksak poetik darajada ifodalaydi. Denotativ ma'no obrazning tashqi asosini tashkil etsa, konnotativ ma'no uning ichki mohiyatini ochib beradi. Aynan shu jihat Iqbol Mirzo she'riyatining badiiy qudratini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахманова О.С. *Словарь лингвистических терминов*. – М.: 1966. – С. 366–368.
2. Ахманова О.С. *Словарь лингвистических терминов*. – М.: 1966. – С. 366–368.
3. Iqbol Mirzo. *Sizni kuylayman*. — Toshkent: Sharq, 2007, 40-bet.
4. O'sha asar, 90-bet.

5. O'sha asar, 88-bet.
6. O'sha asar, 152-bet.
7. O'sha asar, 36-bet.
8. O'sha asar, 280-bet.
9. O'sha asar, 48-bet.
10. O'sha asar, 254-bet.